

Proposta de um sistema embarcado para análise da saúde vocal pela vibração da pele do pescoço

Igor Forcelli

Pós Graduação em Eng. Elétrica
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0003-3224-5996

Fernanda Soares Lima

Pós Graduação em Eng. Elétrica
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0003-3245-4800

Arthur Medeiros Guimarães

Pós Graduação em Eng. Elétrica
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-3543-8497

Suzete Correia

Pós Graduação em Eng. Elétrica
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-7675-3979

Silvana Costa

Pós Graduação em Eng. Elétrica
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-0472-2831

Resumo — A análise da saúde vocal, é fundamental para a avaliação de distúrbios relacionados à voz. Os métodos comumente utilizados para a detecção desses distúrbios geralmente são invasivos, causam desconforto ao paciente, possuem custo elevado, necessitam de local especializado e não garantem a detecção imediata do problema, sendo necessária a avaliação contínua do paciente. Diante do exposto, este trabalho propõe um sistema embarcado, de baixo custo, capaz de realizar a aquisição e análise de dados referentes a vibração das pregas vocais, através do sensor de vibração piezoelétrico. O sensor utilizado, teve seu sinal condicionado com a finalidade de permitir a coleta de dados pelo microcontrolador ESP32. O sistema implementado mostrou-se eficaz como ferramenta de apoio ao monitoramento da saúde vocal do locutor, com a detecção das medidas de frequência fundamental, *jitter* e *shimmer*.

Palavras-chave—*análise da saúde vocal, sensor piezoelétrico, sistema embarcado, vibração.*

I. INTRODUÇÃO

A comunicação oral é muito utilizada no cotidiano, seja para o cumprimento de atividades profissionais ou lazer [1]. O processo de fonação consiste no efeito combinado entre a movimentação dos pulmões, a estrutura formada pelas cavidades laríngea, oral e nasal, em conjunto com a vibração das pregas vocais, resultando na criação das ondas sonoras e formando a voz [2].

Atualmente, um terço das ocupações profissionais necessitam do uso da voz [3]. No Brasil, entre os anos de 2002 a 2015, ocorreu um aumento de 34,5% de pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho [4]. Dentre os profissionais que fazem uso da voz exaustivamente é possível destacar os professores, cantores, ambulantes, atendentes de telemarketing e radialistas. Com o aumento da quantidade de pessoas que utilizam a voz nas suas atividades laborais, é de se esperar que haja um aumento de problemas relacionados à saúde vocal.

Esses problemas, chamados de distúrbios vocais, afetam a produção da voz, causando disfonia (dificuldade na emissão da voz) e afonia (perda parcial ou total da voz), ocasionando também problemas na altura e tom da voz. As prováveis causas para surgimento desses distúrbios, podem ser: o uso inadequado da voz, o abuso vocal, o uso de drogas e as patologias na laringe [5].

Os exames comumente utilizados para a detecção desses distúrbios (laringoscopia e eletroglotografia), em sua maioria

são invasivos, causam desconforto ao paciente, possuem custo elevado, necessitam de local especializado e não garantem a detecção imediata do problema, sendo necessária a avaliação contínua do paciente [6].

Por conta desses fatores, a análise acústica tem sido empregada com frequência, consistindo na caracterização de um sinal sonoro e determinando de forma não invasiva a qualidade vocal do indivíduo. O principal problema é que essa análise é sensível a ruídos acústicos [7, 8, 9].

Diversos são os estudos para desenvolvimento de dispositivos que permitam a avaliação contínua das atividades vocais do paciente [10, 11, 12, 13], dentre eles os que detectam a vibração da pele do pescoço (VPP), causando o mínimo de desconforto ao paciente, o sinal adquirido é robusto a ruídos acústicos e tem grande utilidade no estudo da atividade glótica [14].

Em comparação com os trabalhos existentes, a utilização de uma simples pastilha piezoelétrica, torna possível a redução de custos do produto final, como também simplifica a construção do protótipo, visto que o sensor gera um sinal elétrico proporcional a deformação do tecido em que é submetido. Apesar do sinal gerado ser de baixa amplitude é possível realizar sua amplificação com um circuito de instrumentação.

Diante disto, é proposto neste trabalho o desenvolvimento de uma plataforma de baixo custo para aquisição dos sinais de vibração da pele do pescoço, por intermédio do sensor de vibração piezoelétrico. Assim, efetuando a aquisição da VPP durante o processo de fonação, com objetivo de analisar parâmetros referentes a saúde vocal (frequência fundamental, *jitter*, *shimmer*) em comparação com a análise acústica.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Sistema proposto

O sistema desenvolvido nesse trabalho é composto por um colar, que será vestido no pescoço, contendo o sensor piezoelétrico, que por sua vez é conectado a um circuito de condicionamento e a um microcontrolador que ficam alocados na cintura (conforme um celular). O presente trabalho foi submetido ao comitê de ética em pesquisa do IFPB e aprovado, parecer nº 3.577.570. O diagrama esquemático do sistema é apresentado na Fig. 1.

Fig. 1. Diagrama esquemático do sistema desenvolvido.

O sinal de vibração das pregas vocais é captado pelo sensor piezoelétrico. Para ser utilizado no pescoço o sensor deve ser fino, leve, além de não poder causar desconforto ao usuário. O sinal obtido pela vibração é submetido a um circuito de condicionamento feito com amplificadores operacionais. Com o sinal amplificado, é feita a conexão pela entrada analógica da placa ESP32, que se comunicará com o computador via cabo USB (Universal Serial Bus) e apresentará no monitor serial os valores referentes ao sinal adquirido. Adicionalmente foi utilizado um microfone que possui conexão P2 com o computador, que possui a função de validar o sinal adquirido pelo sensor de vibração. O sinal do sensor de vibração e do microfone são capturados simultaneamente, com intuito de extrair as medidas de frequência fundamental (f_0), *jitter* e *shimmer*.

B. Sensor piezoelétrico e local de utilização

O sensor utilizado foi um piezoelétrico comercial de diâmetro igual a 35 milímetros (Fig. 2a), facilmente encontrado no comércio e com preço médio de R\$ 1,00.

Com intuito de obter o melhor local no pescoço, para a detecção da vibração com o sensor, foram utilizadas as informações presentes no trabalho de Nolan *et al.* (2009), que apresenta um estudo acerca dos pontos de vibração mais influentes no pescoço durante o período de fonação. Devido a simplicidade e praticidade de vestir o colar no locutor, foi escolhido o entalhe esternal (início do osso esterno no pescoço), conforme ilustra a Fig. 2b.

Fig. 2. Sensor para aquisição: (a) sensor piezoelétrico utilizado; (b) colar sendo utilizado.

C. Circuito de condicionamento

Pelo fato da tensão gerada, provocada pela vibração no sensor, ser inferior a 4,9 mV durante o processo de fala, foi necessário realizar uma etapa de amplificação. Para preservar tanto o ciclo positivo, quanto o negativo do sensor. Durante o processo foram acrescentados dois resistores em série com o ponto central na referência do circuito, antes do amplificador. Para manter os valores negativos, foi necessário deslocar o sinal capturado em 3,3 V. O circuito descrito é ilustrado pela Fig. 3.

Fig. 3. Circuito para condicionamento do sinal piezoelétrico.

D. Microfone

Para possibilitar a comparação entre os parâmetros f_0 , *jitter* e *shimmer* do sinal produzido pelo sensor de vibração, é utilizado um microfone com as configurações: sensibilidade de -47 dB a +1 dB, impedância de 2 kΩ e detecção de frequências até 20 kHz.

E. Placa de aquisição ESP32.

A placa para aquisição dos dados utilizada neste estudo, foi a ESP32 modelo DEVKIT, como ilustra a Fig. 4, a qual é um módulo de alto desempenho para aplicações envolvendo conexão sem fio, possuindo baixo consumo de energia. A placa conta com o processador Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6, 448 kbytes de memória ROM, 520 kbytes de RAM, *clock* máximo de 240 MHz, conexão *Bluetooth* e *WiFi* (Espressif Systems, Shanghai). A escolha do módulo é feita levando em conta seu baixo custo, e capacidade de fornecer uma taxa de aquisição superior a 8000 amostras por segundo.

Fig. 4. Placa de aquisição ESP32.

F. Envio dos dados e processamento

Os sinais de áudio e vibração da pele do pescoço dos locutores são enviados simultaneamente durante o processo de fonação. Ambos sinais possuem a taxa de 8000 amostras por segundo.

O sinal de áudio é enviado para o computador pela entrada P2, é armazenado com auxílio do programa Audacity, sendo salvo como arquivo .WAV.

O sinal de vibração passa pelo circuito de condicionamento, depois é conectado a uma porta analógica da placa de aquisição. Por fim, é enviado por conexão USB (*Universal Serial Bus*), sendo plotado na serial da IDE (*Integrated Development Environment*) do programa Arduino. Os dados da serial são salvos em um arquivo de

texto e com ajuda do programa Matlab, este arquivo é convertido em .WAV.

Finalizando a conversão de arquivos em formato do tipo texto para .WAV, é iniciado o período de análise de dados pelo software PRAAT. Os dados foram observados comparando os resultados das características obtidas pelo piezoelétrico com as características obtidas pelo microfone.

Possuindo os sinais de vibração e de áudio de cada locutor, é utilizado um filtro passa altas no sinal de vibração, com a função de eliminar um ruído em 60 Hz, proveniente da rede elétrica. Em seguida, os dados de áudio e vibração de cada um dos locutores são analisados para extração das características temporais dos sinais, que são: frequência fundamental, *jitter* e *shimmer*.

G. Frequência fundamental

A frequência fundamental vocal (f_0), medida em Hertz, é a medida referente a vibração das pregas vocais por unidade de tempo no comportamento vocal sustentado ou em fala encadeada. Este parâmetro quantifica a eficiência do sistema fonatório, a biomecânica laríngea e a sua interação com a aerodinâmica, sendo portanto um importante parâmetro na avaliação anatômica e funcional da laringe [16].

H. Jitter

É denominado *jitter*, a variação ou irregularidade na frequência de vibração das pregas vocais. Neste trabalho será analisado o método do *jitter* (local), sendo representado como a média absoluta da diferença média entre dois períodos consecutivos, dividido pelo período médio [16]. A Equação (1) apresenta a expressão utilizada para cálculo do *jitter* (local).

$$jitter (local) = \frac{1}{N-1} \frac{\sum_{i=1}^{N-1} |T_i - T_{i-1}|}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i} * 100 \quad (1)$$

em que T_i representa o comprimento de cada período de f_0 e N é o número de períodos de f_0 .

I. Shimmer

O *shimmer*, corresponde a variação de amplitude do sinal das pregas vocais em cada ciclo. A forma comumente utilizada para análise dos sinais de voz é o *shimmer* (local) que consiste na diferença média absoluta entre as amplitudes de dois períodos consecutivos do sinal, dividido pela amplitude média, como é apresentado na Equação (2) [16].

$$shimmer (local) = \frac{1}{N-1} \frac{\sum_{i=1}^{N-1} |A_i - A_{i+1}|}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A_i} * 100 \quad (2)$$

em que A_i representa a amplitude do impulso glotal i , e N o número de impulsos glotais.

III. RESULTADOS

Foram testados sete locutores, sendo duas mulheres e cinco homens, cujas idades variam de 19 a 26 anos de idade. As ocupações dos locutores são: estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação. O sinal de vibração é detectado pelo sensor piezoelétrico e o sinal de áudio pelo microfone.

A. Frequência fundamental

Com base na Fig. 5 os locutores masculinos (1 a 5) possuem uma frequência fundamental menor comparada aos locutores femininos (6 e 7), o que caracteriza uma voz mais grave.

Fig. 5. Valores de f_0 obtidos pelo piezoelétrico e microfone.

A principal componente de frequência nos dois sinais tem a mesma fonte de origem, que é a vibração das pregas vocais. Diante disto, é esperado que o trato vocal não modificasse a f_0 do sinal de áudio. Com base na Fig. 5, é constatado que os valores de f_0 encontrados pelo piezoelétrico e pelo microfone são análogos.

B. Jitter

O *jitter* local analisado com o piezoelétrico e com o microfone não são semelhantes, pois a variação média do período na voz depende do modelamento do fluxo de ar pelo trato vocal, enquanto o piezoelétrico lê apenas a vibração das pregas vocais. A Fig. 6 apresenta os valores de *jitter* encontrados para cada locutor.

Fig. 6. Valores de *jitter* obtidos pelo piezoelétrico e microfone.

A diferença expressiva no *jitter* obtido pelo microfone em relação ao piezo, representa a influência do trato vocal na variação da periodicidade do sinal.

C. Shimmer

A Fig. 7 apresenta os valores obtidos de *shimmer* para cada locutor. A diferença entre as leituras do piezoelétrico e microfone, resultam das formas de aquisição de cada sensor e a influência do trato vocal.

Fig. 7. Valores de *shimmer* obtidos pelo piezoelétrico e microfone.

D. Custo

Além dos resultados apresentados em relação à análise acústica, é comparado o custo em relação à dispositivos que são utilizados atualmente no monitoramento da voz, como é apresentado na Tabela 1. O custo referente ao APM, VoxLog, VocaLog e VocaLog2 é uma análise feita no trabalho de Van Stan *et al.* (2014).

TABELA I. COMPARAÇÃO DE CUSTO DAS TECNOLOGIAS ATUAIS.

Dispositivo	Valor em 18/09/2019 (R\$)
APM	20.554,00
VoxLog	20.554,00
VocaLog	4.106,69
VocaLog2	1.619,66
Dispositivo desenvolvido	59,40

IV. DISCUSSÃO

Este trabalho procura demonstrar a viabilidade do desenvolvimento de um sistema, que consiga extrair parâmetros ligados a qualidade vocal do locutor. É feita a comparação com a análise acústica, para demonstrar o funcionamento do dispositivo desenvolvido. É comprovado que a aquisição de produtos utilizados para análise da saúde vocal atualmente é difícil, pelo seu alto custo e indisponibilidade no mercado nacional. Na condição atual, o protótipo permite a extração de parâmetros da saúde vocal, como os trabalhos de Hillman e Mehta (2011) e Mehta *et al.* (2012).

V. CONCLUSÃO

Os resultados alcançados neste estudo indicam que o sistema criado poderá ser utilizado de maneira satisfatória, para determinar o desgaste vocal, auxiliando no monitoramento e na terapia vocal. Isto é possível pelo fato do custo de desenvolvimento deste sistema ser menor, ao ser comparado a outras tecnologias utilizadas para o mesmo fim.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB - Campus João Pessoa) e referente ao Termo nº 283/18 a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ) pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] Associação brasileira de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial (ABORL-CCF). "Consenso Nacional de Voz Profissional", 2004. [Online]. Disponível: <http://www.aborlccf.org.br/secao.asp?id=278&s=51>. [Acesso: 2 - maio - 2019].
- [2] G. J. Tortora and B. Derrickson, "Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12ª edição." Rio de Janeiro: Ed." (2010).
- [3] E. Vilkman, "Occupational safety and health aspects of voice and speech professions." *Folia Phoniatrica et Logopaedica* v. 56, n. 4, p. 220-253, 2004.
- [4] Ministério da Saúde, "Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT." Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. [Online]. Disponível: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/disturbio_voz_relacionado_trabalho_dvrt.pdf. [Acesso: 01 - maio - 2019].
- [5] Bireme, "Decs - descritores em ciências da saúde." [Online]. Disponível: <http://decs.bvs.br/>. [Acesso: 30 - julho - 2019].
- [6] R. E. Hillman, and D. D. Mehta. "Ambulatory monitoring of daily voice use." *Perspectives on Voice and Voice Disorders*, v. 21, n. 2, p. 56-61, 2011.
- [7] T. F. Quatieri, "Discrete-time speech signal processing: principles and practice." Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1 edition edition, Nov. 2001.
- [8] P. C. Loizou, "Speech Enhancement: Theory and Practice." CRC Press, 1 edition, 2007.
- [9] H. L. Rufiner, "Análisis y modelado digital de la voz: técnicas recientes y aplicaciones." Ediciones UNL, Colección Ciencia y Técnica, v. 284, 2009.
- [10] D. D. Mehta, J. H. Van Stan, R. E. Hillman, "Deriving Acoustic Voice Quality Measures from Subglottal Neck-Surface Acceleration." In: MGH Institute of Health Professions, 2014.
- [11] A. Fryd, "Estimating subglottal pressure from neck-surface acceleration." Diss. MGH Institute of Health Professions, 2015.
- [12] J. H. Van Stan, J. Gustafsson, E. Schalling, & R. E. Hillman, "Direct Comparison of Three Commercially Available Devices for Voice Ambulatory Monitoring Biofeedback." *Perspectives on Voice and Voice Disorders*, v. 24, p. 80-86, 2014.
- [13] D. D. Mehta, P. C. Chwalek, T. F. Quatieri, & L. J. Brattain, "Wireless Neck-Surface Accelerometer and Microphone on Flex Circuit with Application to Noise-Robust Monitoring of Lombard Speech." In: *Interspeech*. p. 684-688, 2017.
- [14] G. A. Alzamendi, "Modelado Estocástico de la Fonación y Señales Biomédicas Relacionadas: Métodos en Espacio de Estados Aplicados al Análisis Estructural, al Modelado de la Fonación y al Filtrado Inverso." Diss. Universidad Nacional Del Litoral, 2016.
- [15] M. Nolan, B. Madden, E. Burke, "Accelerometer based measurement for the mapping of neck surface vibrations during vocalized speech." In: 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2009. p. 4453-4456.
- [16] J. P. Teixeira, D. Ferreira, S. M. Carneiro, "Análise acústica vocal-determinação do Jitter e Shimmer para diagnóstico de patologias da fala." In: 6º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia, 3º Congresso de Engenharia de Moçambique. INEGI, 2011.
- [17] M. Sodersten, G. L. Salomão, A. McAllister, S. Temstrom, "Natural Voice Use in Patients With Voice Disorders and Vocally Healthy Speakers Based on 2 Days Voice Accumulator Information From a Database." In: *Journal of Voice*, v. 29, n. 5, pp. 646.e11-646.e19, 2015.
- [18] P. Boersma and D. Weenink. "Praat: doing phonetics by computer." [Online]. Disponível: <http://www.fon.hum.uva.nl/praat/>. [Acesso: 18 - setembro - 2019].
- [19] Audacity. "Free, open source, cross-platform audio software." [Online]. Disponível: <https://www.audacityteam.org/>. [Acesso: 18 - setembro - 2019].
- [20] J. H. Van Stan, J. Gustafsson, E. Schalling, R. E. Hillman, "Direct comparison of three commercially available devices for voice ambulatory monitoring and biofeedback." In: *Perspectives on Voice and Voice Disorders*, v. 24, n. 2, p. 80-86, 2014.